

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15364840>

УДК 330.45, 330.47

**ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ АНАЛИЗА ЗАЯВОК НА ИНВЕСТИРОВАНИЕ
В ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ**

Е.И. Конченкова,

к.э.н., преп.,

II категории кафедры «Математическое моделирование и информатика»,

ВолГАУ,

г. Волгоград

Аннотация: В современных условиях стремительно меняющейся экономики и постоянного появления новых компьютерных технологий эффективная оценка инвестиционных возможностей становится критически важной. В данной работе обращается внимание на различных методах и алгоритмах использования алгоритмов машинного обучения, а также выделяются преимущества и недостатки применения машинного обучения в инвестиционной среде.

Ключевые слова: машинное обучение, искусственный интеллект, алгоритмы, инновационные проекты, инвестирование, риски, прогнозирование

**APPLICATION OF MACHINE LEARNING METHODS FOR
ANALYSIS OF APPLICATIONS FOR INVESTMENT IN
INNOVATIVE PROJECTS**

E.I. Konchenkova,

PhD, Lecturer,

II category of the Department of Mathematical Modeling and Informatics,

VolGAU,

Volgograd

Annotation: In today's rapidly changing economy and the constant emergence of new computer technologies, effective assessment of investment opportunities becomes critically important. This article draws attention to various methods and algorithms for using of machine learning algorithms, and also highlights the advantages and disadvantages of using machine learning in the investment environment.

Keywords: machine learning, artificial intelligence, algorithms, innovative projects, investing, risks, forecasting

Введение

В настоящее время очень активно развивается во всем мире рынок венчурного инвестирования. Особенно заслуживает внимания рынок бизнес-ангельского инвестирования, так как данный вид вложений поддерживает стартапы и активных людей с интересными и перспективными проектами. С развитием данного сегмента экономики стремительно растет объем данных, которые необходимо обрабатывать в режиме реального времени [1-4]. Машинное обучение благодаря увеличению объемов данных и развитию технологий становится неотъемлемой частью современных инвестиционных процессов им финансовых рынков.

В последние годы многие финансовые аналитики и инвесторы различного уровня все чаще и чаще используют в своей практике алгоритмические методы анализа информации и прогнозирования [2-8], что качественно меняет подходы к оценке рисков и управлению финансовыми активами.

Одним из наиболее заметных и интересных примеров является алгоритмическая торговля, в которой машины способны анализировать огромное количество рыночных данных за короткие промежутки времени, позволяя большинству инвесторов принимать более информированные решения.

Использование машинного обучения, благодаря возможности выявления сложных закономерностей в больших массивах данных, позволяет инвесторам находить новые инвестиционные возможности, которые при использовании «традиционных методик» можно упускать [2-5]. В контексте инвестирования машинное обучение может быть использовано для анализа и обработки различных данных

– от истории торгов и рыночных цен и до анализа контента из новостных потоков и социальных медиа.

Существует достаточно большое количество методов и средств, которые способствуют улучшению взаимодействия между инвесторами (или содружествами бизнес-ангелов) и соискателями инвестиций. Ниже можно привести ряд примеров использования методов машинного обучения для анализа заявок на инвестиции.

Вложения в проекты ранних стадий развития являются высоко рискованными. Именно поэтому необходимо грамотно оценить риски проекта, подаваемого на рассмотрение. Так, для анализа рисков можно использовать такие методы машинного обучения, как логистическая регрессия, градиентный бустинг, случайные леса и деревья решений. С помощью данных методов станет возможным анализ данных о предыдущих инвестициях, рыночных условиях для предсказания вероятности успеха, либо возможной неудачи рассматриваемого проекта.

Так же стоит отметить, что инновационные проекты, как правило, могут сопровождаться большим объемом текстовой (слабо формализованной) информации (например, бизнес-план, вносимые комментарии инвесторов). В таких случаях можно использовать методы обработки естественного языка (NLP) – тематическое моделирование и векторизация слов. Использование данных методов машинного обучения могло бы позволить извлекать ключевые тематически связанные данные, а также определять настроение авторов в текстах заявок (позитив, негатив, токсичность).

Также NLP-методы могут помочь анализировать данные в реальном времени, что поможет инвесторам получать всю имеющуюся актуальную информацию о проектах. Данные методы помогут при использовании потоковой аналитики. Также данные методы могут помочь инвестору анализировать различные новостные ленты и различные социальные медиа для понимания общественного мнения об определённых рынках или компаниях.

При выборе проекта для рассмотрения и принятия его в работу инвестор всегда производит мониторинг рынка и вычисляет перспективные ниши с высоким потенциалом, а также выделяет аспекты, которые можно было бы улучшить в проекте. Так, например, можно было бы выделить группы проектов в области экологии,

медицины, IT-технологий, высоких технологий и социальных инноваций, и при этом оценить привлекательность каждого кластера. Данные манипуляции с данными заявками можно было бы проводить с помощью использования методов иерархической кластеризации или k-средних. Перечисленные методы могли бы помочь группировать проекты со схожими характеристиками.

В некоторых случаях необходимо осуществлять предсказания финансовых рядов (например, спрогнозировать будущие финансовые поступления для определения момента «выхода» инвестора из проекта) на основе анализа исторических данных и других необходимых экономических показателей. Для данных манипуляций с заявками на инвестиции в проекты ранних стадий развития можно использовать следующие методы машинного обучения – анализ временных рядов (таких как ARIMA или GARCH), использование моделей линейной и множественной регрессии, использование сложных нейронных сетей, способных учитывать множество факторов (включая различные рыночные тренды и поведение конкурентов при их наличии).

Многие опытные бизнес-ангельские инвесторы предпочитают брать в инвестирование больше одного инновационного проекта. Данный момент наталкивает на мысль об оптимизации портфеля. Для данной цели можно также использовать такие методы машинного обучения, как оптимизационные алгоритмы (генетические алгоритмы помогут найти оптимальное сочетание инновационных проектов для минимизации рисков и максимизации доходности).

В связи с вышеуказанным можно сказать, что очень актуальным является разработка различных интерактивных систем, способных бизнес-ангелам и другим венчурным инвесторам, принимать наиболее обоснованные решения, основанные на анализе больших данных, а также имеющейся фактической информации. Данные системы могут быть реализованы с помощью визуализации данных, дашбордов (инструментов для визуализации данных, которые автоматически загружаются из других систем), которые могут позволить видеть основные показатели и тренды наглядно.

Анализ моделей конкурентоспособности и оценка рынка также можно усиливать с помощью методов машинного обучения. Алгоритмы машинного обучения также могут позволить

анализировать информацию о конкурентах, их инвестиционных стратегиях и успехах. Данный анализ дает представление о факторах, способствующих успеху на рынке. Подобные данные могут также собираться из открытых источников (новостные ленты, публикации и отчеты) и обрабатываться с помощью, например, методы обработки естественного языка (NLP).

Создание системы, способной обрабатывать поступающие заявки и рекомендовать проекты для инвестирования на основе индивидуальных целей и предпочтений инвесторов, также является значительной и очень перспективной областью применения искусственного интеллекта.

Достоинства применения методов машинного обучения в инвестировании:

1. Оптимизация портфелей. Благодаря использованию определенных алгоритмов можно добиться оптимизации инвестиционных портфелей инвесторов, находя при этом наиболее оптимальное распределение между имеющимися активами на основании предсказуемых рисков и доходности;

2. Улучшение точности прогнозов. Алгоритмы машинного обучения способны улучшать точность тех или иных прогнозов за счет обработки и анализа исторических данных, а также динамического обучения, что позволит инвесторам адаптироваться к изменениям рыночной среды;

3. Снижение рисков. Алгоритмы машинного обучения могут позволить оценивать риски, анализируя факторы, позволяющие влиять на стабильность и доходность инвестиций. Данное преимущество позволит инвесторам принимать наиболее взвешенные решения при поддержке того или иного проекта;

4. Идентификация аномалий. Использование различных методов машинного обучения позволяет выявлять различного рода аномалии в данных (финансовые транзакции, производственные данные, кривое поведение и другие), способные указывать на возможные мошеннические схемы;

5. Автоматизация процессов. Интеллектуальные системы, основанные на машинном обучении, способны автоматически собирать, обрабатывать и анализировать полученные данные,

освобождая от данной рутинной работы специалистов для выполнения более стратегических задач;

6. Анализ больших объемов данных. Машинное обучение позволяет обработать и проанализировать в достаточно короткий срок большие объемы данных, что невозможно проделывать вручную. Данный процесс позволяет выявлять скрытые паттерны и тренды, влияющие так или иначе на инвестиционные решения;

7. Индивидуализированные стратегии. Алгоритмы машинного обучения способны анализировать предпочтения и поведение конкретные инвесторов, что позволит создавать персонализированные инвестиционные стратегии, соответствующие целям и риск-аппетиту тех самых инвесторов;

8. Быстрый доступ к информации. Алгоритмы машинного обучения обеспечивают быстрый анализ новостных потоков, финансовых отчетов и других источников данных, что может способствовать достаточно быстрому реагированию на изменения рыночной ситуации.

Технологии машинного обучения и большие данные становятся все более неотъемлемой частью процесса принятия решений в области инвестирования. Используя имеющиеся методы коллаборативной фильтрации и контентного анализа, можно создавать оптимальные и актуальные алгоритмы, способные учитывать не только финансовые параметры, но и интересы самого инвестора. Также использование технологий машинного обучения значительно улучшит эффективное принятие решений, а также прогнозирование финансовых потоков инвестора и управление инвестиционным портфелем. Однако, как при использовании любых технологий, необходимо всегда помнить об имеющихся ограничениях и рисках.

Недостатки применения методов машинного обучения в инвестиционной среде.

Использование искусственного интеллекта в сфере инвестирования безусловно способно открывать все новые и новые возможности для анализа информации о проектах и принятия инвестиционных решений, однако это направление имеет свои недостатки и риски.

Одним из главных недостатков использования искусственного интеллекта (в частности – машинного обучения) можно назвать

зависимость от данных. Для корректного обучения искусственному интеллекту необходим большой объем качественных данных. И если поступающие в процессе обучения данные не будут являться полными и достоверными, то это может привести при дальнейшем использовании к ошибочным выводам и, как следствие, – к неудачным инвестициям.

Кроме того, разработка и внедрение искусственного интеллекта требует значительных ресурсов, что может быть критичным для небольших инвестиционных фондов. Необходимость привлечения высококвалифицированных специалистов, способных разрабатывать и настраивать математические модели, а также использования мощных вычислительных ресурсов может ощутимо ограничивать возможность некоторых организаций.

Возможно возникновение системных рисков при использовании искусственного интеллекта в процессе инвестирования в инновационные проекты. Если большинство инвесторов и инвестиционных фондов начнут использовать в своей деятельности одни и те же алгоритмы и математические модели, то в результате обработки информации инвесторы начнут реагировать на одни и те же сигналы, вызывая резки колебания на рынке. Данные явления могут сильно усложнить работу инвесторам-новичкам, начинающим свою деятельность в условиях сильной неопределённости и рисков.

Алгоритмы, применяемые при обучении искусственных нейронных сетей, могут иметь свои собственные предвзятости (то есть нахождения неверных паттернов). Предвзятость искусственных нейронных сетей (ИНС) представляет собой проблему, возникающую в процессе обучения сетей и применения различных моделей машинного обучения. Предвзятость ИНС способна проявляться в различных формах и приводит зачастую к неэтичным, несправедливым или же ошибочным результатам (особенно чувствительно данное явление в сфере финансов, здравоохранения). Предвзятости могут возникать в результате какого-либо искажения в данных, либо в случае непрезентативности выборки для целой популяции. Также предвзятости могут появляться в случае подтверждения части существующих убеждений и стереотипов и игнорирования других убеждений. Для устранения проблемы предвзятости существуют различные алгоритмические подходы к

минимизации предвзятости на этапе обучения ИНС, а также разработка инструментов и методов для повышения прозрачности алгоритмов. Таким образом, предвзятость ИНС представляет собой многогранную проблему, требующую комплексного подхода, в который включаются и технические, и этические аспекты для обеспечения справедливости и надежности иситем искусственного интеллекта.

К недостаткам применения методов машинного обучения можно отнести тот факт, что применение любых методов искусственного интеллекта не позволяет улавливать сложные нюансы и факторы, которые способны влиять на инвестиционный рынок. Особенно это касается различного рода человеческих эмоций и других возможных факторов, связанных с поведением людей.

Также существенным недостатком применения искусственного интеллекта является недостаток человеческого фактора в плане уникальных предпринимательских навыков, лидерских качеств команды, ил культурного окружения того или иного стартапа. Человеческие опыт и интуиция часто могут сыграть ключевую роль при оценке перспективности стартапов.

Алгоритмы, принимающие решения за человека, способствуют ухудшению практического опыта инвестора. В случае постоянного использования на практике различного рода «искусственных консультантов» инвестор рискует утрачивать связь с реальными рынками, с которыми работает. Также не стоит забывать о том, что методы машинного обучения не способны учитывать все малейшие нюансы при обработке поступающей информации, что может привести к принятию неверных или не совсем корректных решений по инвестированию в проекты.

Еще одним недостатком может являться угроза безопасности инструментов, использующих методы искусственного интеллекта. Хакеры могут взламывать любые инструменты на основе искусственного интеллекта, получая при этом доступ к аккаунтам инвесторов и данным по инвестиционным проектам. В данного рода ситуациях последствия могут быть гораздо серьезнее, чем при взломе информационных систем, не использующих искусственный интеллект.

Также одним из недостатков применения искусственного интеллекта в инвестировании является высокая стоимость разработки информационных продуктов на базе ИИ. Так же существует концентрация наиболее действенных алгоритмов инвестирования у более крупных инвесторов.

Еще одним недостатком является тот факт, что массовое внедрение искусственного интеллекта будет способствовать сокращению рабочих мест – автоматизация аналитической работы приведет к возможным потерям в рядах сильных менеджеров и аналитиков, разбирающихся в теме инвестиций гораздо лучше машин.

Также чрезмерная оптимизация алгоритмов искусственного интеллекта может приводить к их высокой эффективности в одних рыночных условиях, и полной неработоспособности в других условиях.

Заключение

В заключении хотелось бы отметить возможные перспективы использования технологий машинного обучения в инвестиционных процессах. Новые современные технологии (как, например, искусственный интеллект и машинное обучение) будут еще более глубоко интегрироваться в инвестиционные процессы. Эта интеграция позволит создавать новые возможности создания высокодоходных стратегий. При этом будет повышаться важность управления возникающими рисками.

Также будут продолжать свое развитие новые финансовые инструменты, связанные с цифровыми активами (например, токены и ETFs). Инвесторы вынуждены уже сейчас быть готовы к адаптации к новым формам финансовых активов, которые могут использовать для повышения своей ценности различные аналитические технологии.

Важным может стать в формировании инвестиционных решений использование источников альтернативных данных (например, информация из социальных сетей, геолокационные данные, данные о потребительских предпочтениях). Инвесторы, готовые анализировать и использовать данную «нестандартную» для своей деятельности информацию, будут в будущем иметь конкурентные преимущества среди своих коллег.

Также использование возможностей искусственного интеллекта благодаря возможности анализа данных в режиме

реального времени позволит инвесторам быстрее реагировать на изменения рыночных условий. Технологии дадут возможность инвесторам качественнее анализировать складывающиеся тренды, а также адаптировать свои стратегии под меняющуюся реальность.

Таким образом, применение методов машинного обучения в анализе заявок на инвестирование в проекты ранних стадий развития становится все более и более важным аспектом для успешного отбора заявок и дальнейшего инвестирования в них. Использование методов машинного обучения позволит не только оптимизировать процесс анализа информации о проектах, но и снижать риски и повышать вероятность успешного выбора наиболее интересных проектов для инвестирования. Способность эффективно обрабатывать и анализировать большие объемы данных может открыть новые горизонты для желающих извлечь максимальную выгоду из своих вложений инвесторов.

В целом сфера инвестиционных технологий будет продолжать развиваться, а адаптация к такого рода изменениям может стать ключом к возможному успеху. А понимание технологий машинного обучения и обработки больших данных позволит начинающим и практикующим инвесторам уверенно строить свое финансовое будущее в условиях постоянного меняющегося инвестиционного климата.

Применение современных алгоритмических подходов может как усиливать, так и ослаблять существующие традиционные инвестиционные методики. Именно поэтому успешные инвесторы должны будут постоянно находить баланс между различными инновациями и проверенными временем подходами.

Внедрение разных методов искусственного интеллекта ИИ в процесс инвестирования должно всегда сопровождаться внимательным анализом полученных результатов и привлечением специализированных знаний экспертов для минимизации потенциальных проблем в процессе принятия решений по инвестированию.

Таким образом, применение машинного обучения в инвестировании способно не только поменять сам процесс анализа информации и принятия решений по инновационным проектам, но также и ставить перед инвесторами различного уровня и

финансовыми аналитиками новые вызовы, требуя от них постоянного обучения и адаптации к быстро меняющейся внешней среде. Данного рода изменения открывают участникам рынка инвестирования новые возможности. Но при этом не стоит забывать и об осторожности некоторой проницательности при использовании технологий искусственного интеллекта для максимально эффективного использования потенциала данных технологий.

Не стоит забывать при наличии множества преимуществ использования искусственного интеллекта возможные риски и недостатки при дальнейшем принятии обоснованных и сбалансированных решений.

В целом стоит отметить, что использование методов машинного обучения в инвестиционной среде будет способствовать более эффективному управлению финансовыми активами и принятию инвесторами более обоснованных решений. Все это может привести к повышению финансовой стабильности и доходности инвестируемых проектов.

Список литературы

[1] Брагина Е.И. Цветографические карты для оценки инновационных проектов / Е.И. Брагина, М.В. Коротеев, П.В. Терелянский // Управление стратегическим потенциалом регионов России: методология, теория, практика: сборник докладов Всероссийской научно-практической конференции, Волгоград, 16–18 апреля 2014 года. – Волгоград: Волгоградский государственный технический университет, 2014. 189-191 с. – EDN UGQHXX.

[2] Брагина Е.И. Программная реализация формирования цветографических карт для оценки инновационных проектов ранних стадий развития / Е.И. Брагина, А.Г. Гагарин // Инновационный Вестник Регион. – 2014. № 3. 11-15 с. – EDN SYMDTN.

[3] Tereliensky P.V. Analysis of Innovative Projects of Early Development Stages Using Neural Networks / P.V. Tereliensky, E.I. Konchenkova // "Smart technologies" for society, state and economy, Volgograd, 02-03 июля 2020 года. – Volgograd: Springer, 2021. 56-65 p. – DOI 10.1007/978-3-030-59126-7_7. – EDN UOXXXW.

[4] Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2015620939 Российская Федерация. Параметры для поддержки принятия решений в сфере экологического менеджмента: № 2015620141: заявл. 03.03.2015: опубл. 19.06.2015 / А.Ф. Рогачев, Н.Н. Скитер, А.Г. Гагарин [и др.]; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский государственный аграрный университет». – EDN ATYPTPE.

[5] Скитер Н.Н. Интеллектуальные системы на основе методов нечеткой логики / Н.Н. Скитер, А.В. Костикова. – Волгоград: Волгоградский государственный технический университет, 2020. 64 с. – ISBN 978-5-9948-3900-3. – EDN OGHNHR.

[6] Конченкова Е.И. Кластеризация инновационных проектов по многим параметрам на рынке частного венчурного инвестирования / Е.И. Конченкова // Экономическая безопасность России и стратегии развития ее регионов в современных условиях: Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции, Волгоград, 06-09 октября 2015 года. Том Часть 1. – Волгоград: Волгоградский государственный технический университет, 2015. 101-103 с. – EDN UJWPWV.

[7] Трансформация образования в цифровую эпоху / П.В. Терелянский, Н.В. Кузнецов, К.В. Екимова, С.А. Лукьянов // Университетское управление: практика и анализ. – 2018. Т. 22. № 6. 36-43 с. – DOI 10.15826/umpra.2018.06.056. – EDN UELSTA.

[8] Костикова А.В. Технология моделирования процесса ценообразования в сфере IT-стартапов / А.В. Костикова, С.Ю. Кузнецов // Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика: Сборник научных статей VI Международного научного форума. В 2-х томах, Москва, 21 марта 2024 года. – Москва: Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 2024. 207-212 с. – EDN EINBIP.

[9] Кузнецов С.Ю. Процесс формирования цен на продукты стартапов / С.Ю. Кузнецов, А.В. Костикова // Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика: Сборник научных статей VI Международного научного форума. В 2-х томах, Москва, 21 марта 2024 года. – Москва: Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 2024. 218-222 с. – EDN ILSFZP.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bragina E.I. Color charts for assessing innovation projects / E.I. Bragina, M.V. Koroteev, P.V. Tereliansky // Management of strategic potential of Russian regions: methodology, theory, practice: collection of reports of the All-Russian scientific and practical conference, Volgograd, April 16-18, 2014. – Volgograd: Volgograd State Technical University, 2014. 189-191 p. – EDN UGQHXH.

[2] Bragina E.I. Software implementation of the formation of color charts for assessing innovation projects at early stages of development / E.I. Bragina, A.G. Gagarin // Innovation Bulletin Region. – 2014. No. 3. 11-15 p. – EDN SYMDTN.

[3] Tereliansky P.V. Analysis of Innovative Projects of Early Development Stages Using Neural Networks / P.V. Tereliansky, E.I. Konchenkova // "Smart technologies" for society, state and economy, Volgograd, July 2-3, 2020. – Volgograd: Springer, 2021. 56-65 p. – DOI 10.1007/978-3-030-59126-7_7. – EDN UOXXXW.

[4] Certificate of state registration of the database No. 2015620939 Russian Federation. Parameters for decision support in the field of environmental management: No. 2015620141: declared. 03.03.2015: published. 19.06.2015 / A.F. Rogachev, N.N. Skiter, A.G. Gagarin [et al.]; applicant Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education "Volgograd State Agrarian University". – EDN ATYPTE.

[5] Skiter N.N. Intelligent systems based on fuzzy logic methods / N.N. Skiter, A.V. Kostikova. – Volgograd: Volgograd State Technical University, 2020. 64 p. – ISBN 978-5-9948-3900-3. – EDN OGHHR.

[6] Konchenkova E.I. Clustering of innovative projects by many parameters in the private venture investment market / E.I. Konchenkova // Economic security of Russia and strategies for the development of its regions in modern conditions: Collection of scientific papers of the International scientific and practical conference, Volgograd, October 06-09, 2015. Volume Part 1. – Volgograd: Volgograd State Technical University, 2015. 101-103 p. – EDN UJWPWV.

[7] Transformation of education in the digital age / P.V. Terelyansky, N.V. Kuznetsov, K.V. Ekimova, S.A. Lukyanov // University management:

practice and analysis. – 2018. Vol. 22. No. 6. 36-43 p. – DOI 10.15826/umpa.2018.06.056. – EDN UELSTA.

[8] Kostikova A.V. Technology of modeling the pricing process in the field of IT startups / A.V. Kostikova, S.Yu. Kuznetsov // Step into the future: artificial intelligence and digital economy: Collection of scientific articles of the VI International Scientific Forum. In 2 volumes, Moscow, March 21, 2024. – Moscow: Plekhanov Russian University of Economics, 2024. 207-212 p. – EDN EINBIP.

[9] Kuznetsov S.Yu. The process of price formation for startup products / S.Yu. Kuznetsov, A.V. Kostikova // Step into the Future: Artificial Intelligence and Digital Economy: Collection of scientific articles of the VI International Scientific Forum. In 2 volumes, Moscow, March 21, 2024. – Moscow: Plekhanov Russian University of Economics, 2024. 218-222 p. – EDN ILSFZP.

© *Е.И. Конченкова, 2025*

Поступила в редакцию 9.03.2025
Принята к публикации 27.03.2025

Для цитирования:

Конченкова Е.И. Применение методов машинного обучения для анализа заявок на инвестирование в инновационные проекты // Инновационные научные исследования. 2025. № 3-2(56). С. 118-131. URL: <https://ip-journal.ru/>